

І. Л. Капылоў, Н. В. Паляшчук, Э. В. Ярмоленка

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

АБ СТВАРЭННІ НОВАГА РУСКА-БЕЛАРУСКАГА СЛОЎНІКА ЮРЫДЫЧНЫХ ТЭРМІНАЎ

Анатацыя. У артыкуле апісаны прынцыпы ўкладання новага руска-беларускага слоўніка юрыдычных тэрмінаў, падрыхтоўка якога вядзецца на матэрыяле дзеючых адзінаццаці кодэксаў Рэспублікі Беларусь, акрэслены перспектывы яго практычнага выкарыстання ў сферы заканадаўства, права, справядства, мовазнаўства і інш.

Ключавыя словы: кодэкс, юрыдычны тэрмін, юрыдычная тэрміналогія, перакладная тэрмінаграфія, руска-беларускі слоўнік.

Для цытавання. Капылоў, І. Л. Аб стварэнні новага руска-беларускага слоўніка юрыдычных тэрмінаў / І. Л. Капылоў, Н. В. Паляшчук, Э. В. Ярмоленка // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай тэрміналогіі : доклады Міжнароднай навучнай канферэнцыі, Мінск, 27 студзеня 2025 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Лупіновіча, Цэнтр ісследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства ім. Якуба Коласа ; рэдкал.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Мінск, 2025. – С. 182–192.

И. Л. Копылов, Э. В. Ермоленко, Н. В. Полещук

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра ісследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск, Беларусь

О СОЗДАНИИ НОВОГО РУССКО-БЕЛОРУССКОГО СЛОВАРЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Анотацыя. В статье описаны принципы составления нового русско-белорусского словаря юридических терминов, подготовка которого ведется на материале действующих одиннадцати кодексов Республики Беларусь, обозначены перспективы его практического использования в сфере законодательства, права, делопроизводства, языкознания и др.

Ключевые слова: кодекс, юридический термин, юридическая терминология, переводная терминология, русско-белорусский словарь.

Ihar L. Kapylou, Elvira V. Yarmolenka, Natallia V. Paliashchuk

*Yakub Kolas Institute of Linguistics of the Centre for Belarusian Culture, Language
and Literature Researches of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Belarus*

ON THE CREATION OF A NEW RUSSIAN-BELARUSIAN DICTIONARY OF LEGAL TERMS

Abstract. The article describes the principles for compiling a new Russian-Belarusian dictionary of legal terms, which is being developed using eleven current codes of the Republic of Belarus. It also outlines the prospects for its practical use in legislation, law, office work, linguistics, and other fields.

Keywords: code, legal term, legal terminology, translation terminology, Russian-Belarusian dictionary.

For citation. Kapylou I. L., Palaschuk N. V., Yarmolenka E. V. On the creation of a new Russian-Belarusian dictionary of legal terms. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 182–192 (in Belarusian).

З пачатку XX ст. вывучэнне юрыдычнай тэрмінасістэмы беларускай мовы айчыннымі мовазнаўцамі вядзецца ў наступных напрамках: аналіз развіцця юрыдычнай лексікі і тэрміналогіі ў XIV – першай палавіне XVIII стагоддзя (А. М. Булыка, А. І. Жураўскі, В. Э. Зіманскі, М. А. Новік, Н. В. Паляшчук); даследаванне іх дынамікі ў першай палавіне XX стагоддзя (С. Я. Богуш, Г. І. Кулеш); разгляд колькаснага і якаснага складу юрыдычнай тэрміналогіі і яе функцыянавання ў другой палавіне XX – першай чвэрці XXI стагоддзя (М. Г. Антанюк, М. У. Буракова, Г. І. Кулеш); аналіз перакладу юрыдычнай лексікі з рускай мовы на беларускую мову і яе рэпрэзентацыі ў лексікаграфічных выданнях (Г. І. Кулеш, А. М. Лапцёнак). Таксама сёння ўвага павінна быць скіравана і на вырашэнне такіх пытанняў, як выпрацоўка навукова абгрунтаваных патрабаванняў да мовы заканадаўства на падставе вывучэння нацыянальных стылеўтваральных рэсурсаў наяўных беларускамоўных юрыдычных тэкстаў; тэрміналагічнае,

перакладчыцкае і тэрмінаграфічнае забеспячэнне юрыдычнай дзейнасці; лінгвістычная адукацыя спецыялістаў у галіне права і падрыхтоўка філолагаў для лінгвістычнай экспертызы заканадаўчых тэкстаў [гл.: 1].

Неабходнасцю сістэматызацыі і кадыфікацыі тэрміналогіі права, змены ў якой звязаны з экстралінгвістычнымі фактарамі, абумоўлена з'яўленне серыі юрыдычных слоўнікаў, сярод якіх “Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік” (Мінск, 1992); “Краткий русско-белорусско-английский словарь для юридических институтов и факультетов” (М. О. Лойка, І. І. Штоп. Гродна, 1997); “Краткий русско-белорусский словарь юридических и социально-экономических терминов” (Т. В. Кузьмянкова. Мінск, 2009), “Краткий русско-белорусский словарь юридической лексики” (Т. І. Скікевіч, Г. І. Малько, С. П. Дабіжы. Горкі, 2016), “Французска-беларускі слоўнік прававой лексікі” (І. Г. Баўтрэль, Я. В. Волкава, А. А. Завадская і інш. Мінск, 2019), “Шматмоўны слоўнік юрыдычных тэрмінаў” (<http://multilang.pravo.by/ru>) і інш. Акрамя таго, юрыдычная лексіка прадстаўлена ў шэрагу вучэбных дапаможнікаў па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, напрыклад, “Беларуская мова. Юрыдычная лексіка” Т. М. Смольскай і Л. У. Хрышчановіч (Мінск, 2011), “Беларуская мова. Юрыдычная лексіка” В. К. Мароз, А. В. Каценка (Мінск 2018).

Новы руска-беларускі слоўнік юрыдычных тэрмінаў упершыню рыхтуецца на матэрыяле дзеючых адзінаццаці кодэксаў Рэспублікі Беларусь (Водны кодэкс Рэспублікі Беларусь, Лясны кодэкс Рэспублікі Беларусь, Кодэкс гандлёвага мараплаўства Рэспублікі Беларусь, Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь, Грамадзянскі працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь, Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб судовым ладзе і статусе суддзяў, Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь, Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях,

Працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь, Крымінальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь, Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі), што дазволіць *максімальна поўна* прадставіць ужывальную ў сучаснай прававой, заканадаўчай, справаводчай практыцы юрыдычную лексіку і тэрміналогію.

Праца над слоўнікам вядзецца паэтапна: спачатку ствараюцца асобныя даведнікі па пэўным відзе права (напрыклад, слоўнік тэрміналогіі экалагічнага права распрацоўваецца на аснове Воднага кодэкса Рэспублікі Беларусь і Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь, працоўнага права – на аснове Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь і інш.), якія затым будуць аб’яднаны ў зводны руска-беларускі слоўнік юрыдычных тэрмінаў; пасля распрацоўкі адпаведнага праграмнага забеспячэння ім можна будзе карыстацца ў анлайн-рэжыме. Такім чынам, новы лексікаграфічны даведнік дапоўніць серыю перакладных і тлумачальных слоўнікаў спецыяльнай лексікі беларускай мовы, у тым ліку і юрыдычнай, павялічыць факталагічную базу для вырашэння пытанняў упарадкавання і кадыфікацыі беларускай нацыянальнай тэрміналогіі, паспрыяе стандартызацыі юрыдычнай тэрмінасістэмы, уніфікаванаму выкарыстанню тэрмінаў у спецыяльнай літаратуры, перыядычным друку і інш.

Пры стварэнні новага руска-беларускага слоўніка юрыдычных тэрмінаў улічаны вопыт іх лексікаграфавання беларускімі і замежнымі вучонымі [гл., напрыклад: 2, 3, 4, 5, 6].

Праца будзе складацца з прадмовы, рэкамендацый па карыстанні слоўнікам, спіса прынятых скарачэнняў і ўмоўных абазначэнняў, слоўнікавых артыкулаў, дадатку.

У слоўніку прыняты алфавітна-гнездавы прынцып размяшчэння слоў. Рэестр складаюць аднаслоўныя і неаднаслоўныя адзінкі на рускай мове ў алфавітным парадку (яны падаюцца з малой літары паўтлустым шрыфтам).

Аднаслоўныя тэрміны прадстаўлены ў пачатковай форме (форма назоўнага склону адзіночнага ліку для назоўнікаў, назоўнага склону адзіночнага ліку мужчынскага роду для прыметнікаў і дзеепрыметнікаў, інфінітыва для дзеясловаў). Неаднаслоўныя назвы падаюцца паводле пачатковай формы галоўнага слова.

вода вада *ж.*¹

возрастная структура **древостоя** ўзроставая структура дрэвастою

питомник гадавальнік *м.*

ликвидировать ліквідаваць

обязательный для соблюдения абавязковы для выканання
соблюдать 1) выконваць; 2) захоўваць

Для некаторых тэрміналагічных адзінак у якасці рээстравай абіраецца форма множнага ліку як найбольш ужывальная:

отходы адходы *мн.*

питьевые нужды пітныя патрэбы

поливомоечные работы палівальна-мыйныя работы

потери воды страты вады

Пры аднаслоўных тэрмінах-назоўніках указваецца род (*м., ж., ср./н.*), калі ён супадае ў рускай і беларускай лексемы – пасля беларускага эквівалента, калі не супадае – пасля кожнага слова:

животное *ср.* жывёла *ж.*

пруд *м.* сажалка *ж.*

пруд-испаритель *м.* сажалка-выпарнік *ж.*

пруд-копань *м.* сажалка-копанка *ж.*

пруд-усреднитель *м.* сажалка-ўсярэднівальнік *ж.*

Тэрміналагічныя спалучэнні ў складзе прыметніка / дзеепрыметніка і назоўніка падаюцца двойчы: у алфавітным парадку па першай літары залежнага слова (прыметніка /

¹Тут і далей прыклады прыведзены з Воднага Кодэкса Рэспублікі Беларусь і Ляснога Кодэкса Рэспублікі Беларусь, на аснове якіх ужо падрыхтаваны рукапіс слоўніка тэрмінаў экалагічнага права.

дзеэпрыметніка) і ў гняздзе пры галоўным слове (назоўніку). Так, напрыклад, тэрмін **сельское хозяйство** падаецца на сваім месцы па алфавіце на літару «С» і пад літарай «Х» у гняздзе слова **хозяйство**, якое з'яўляецца галоўным і апорным для шэрага пададзеных пры ім састаўных тэрміналагічных адзінак:

сельское хозяйство сельская гаспадарка

хозяйство н. гаспадарка *ж.* ...

сельское х. сельская гаспадарка

Неаднаслоўныя тэрміны пад загалоўным словам гнязда размяшчаюцца па алфавіце з новага радка. Замест паўтору загалоўнага слова ў рускай частцы падаецца першая яго літара з кропкай (калі яно мае ў выразе пачатковую форму; у іншых выпадках – слова падаецца поўнасьцю). У беларускай частцы словы не скарачаюцца:

рубка высечка *ж.*

выборочная р. выбарачная высечка

выборочная санитарная р. выбарачная санітарная высечка

длительно-постепенная р. працягла-паступовая высечка

незаконная р. незаконная высечка

прочие рубки іншыя высечкі

р. главного пользования высечка галоўнага карыстання

Калі руская лексема перакладаецца рознымі па значэнні адзінкамі, то яны даюцца пад парадкавымі нумарамі праз кропку з коскай. Далей з абзаца прыводзяцца тэрміналагічныя выразы ў алфавітным парадку ў адпаведнасці з патрабаваннямі да афармлення выказаў пасля загалоўнага слова гнязда:

защита 1. абарона; 2. ахова *ж.*

з. водоносных горизонтов ахова ваданосных гарызонтаў

з. населения абарона насельніцтва

з. населения и территорий абарона насельніцтва і тэрыторый

з. прав и законных интересов абарона правоў і законных інтарэсаў

з. растений абарона раслін

изъятие *ср.* 1. забор *м.*; 2. адабранне *ср.*

и. вод забор вод;

и. поверхностных вод забор паверхневых вод;

и. поверхностных водных объектов адабранне паверхневых водных аб'ектаў

Тэрміны-аманімы абазначаюцца надрадковымі арабскімі лічбамі:

образование¹ *н.* адукацыя *ж.*

образование² утварэнне *н.*

Акрамя тэрмінаў, у слоўнік уключаны найбольш частотныя ў кодэксах лексічныя адзінкі і ўстойлівыя выразы тыпу *внесение изменений и (или) дополнений, во избежание, принять меры, по мнению, с целью, требовать*:

выполнение требований выкананне патрабаванняў

на основании на падставе

на условиях на ўмовах

Укладанне рукапісу слоўніка тэрмінаў грунтуецца на ўліку вынікаў супастаўляльнага даследавання юрыдычных тэрмінасістэм беларускай і рускай моў і асноўных прынцыпаў тэорыі перакладу з адной мовы на іншую.

Пры перакладзе тэрмінаў з рускай мовы на беларускую выкарыстаны лексічныя адзінкі сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Гэта накіравана на стабілізацыю моўных нормаў і захаванне адзінага моўнага рэжыму ў Рэспубліцы Беларусь.

Пры наяўнасці эквівалентных лексічных адзінак (эквівалентам лічыцца пастаянны раўназначны адпаведнік) мэтазгодна карыстацца толькі імі:

озеро возера *н.*

пруд *м.* сажалка *ж.*

Пры адпаведнасці слову рускай мовы некалькіх слоў у беларускай мове выбар адпаведніка вызначаецца кантэкстам, у якім рэалізуецца семантыка слова, якое перакладаецца, частотнасцю і традыцыяй яго выкарыстання, напрыклад:

изъятие *ср.* 1. забор *м.*; 2. адабранне *ср.*

и. вод забор вод...

и. поверхностных водных объектов адабранне паверхневых водных аб'ектаў

решение Минского городского исполнительных комитета рашэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта

решение экологических проблем вырашэнне экалагічных праблем

Калі слова рускай мовы, якое перакладаецца, не зафіксавана перакладнымі лексікаграфічнымі даведнікамі беларускай мовы, то разглядаецца яго семантыка і прапаноўваецца яго беларускамоўны адпаведнік, напрыклад:

водорегулирующие устройства водарэгулюючыя прылады
водорегулирующие сооружения водарэгулюючыя збудаванні

добываемые подземные воды здабываемыя падземныя воды
изымаемые поверхностные воды забіраемыя паверхневыя воды

Дадатак да слоўніка ўключае пералік уласных назваў на рускай мове і іх адпаведнікі на беларускай мове, што будзе садзейнічаць іх аднолькавай перадачы:

Белорусское республиканское общество спасания на водах Беларускае рэспубліканскае таварыства ратавання на водах

Водный кодекс Республики Беларусь Водны кодэкс Рэспублікі Беларусь

Государственная граница Республики Беларусь Дзяржаўная граніца Рэспублікі Беларусь

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь
Дзяржаўная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Руска-беларускі слоўнік юрыдычных тэрмінаў, які будзе падрыхтаваны, забяспечыць тэрміналагічную аднастайнасць пры стварэнні нарматыўных прававых актаў, іх перакладзе з рускай мовы на беларускую, а таксама паспрыяе распаўсюджванню афіцыйнай прававой інфармацыі на беларускай мове ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт.

Слоўнік знойдзе прымяненне:

у заканадаўчай і заканатворчай дзейнасці, у рабоце органаў дзяржаўнага кіравання (Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь) і мясцовага кіравання (упраўленні, службы, структурныя падраздзяленні выканаўчых камітэтаў);

у далейшым вывучэнні юрыдычнай тэрмінасістэмы, канкрэтызацыі і ўдакладненні крыніц, шляхоў і спосабаў яе папаўнення, устанаўленні суадносін тэрміналагічнай і агульнаўжывальнай лексікі, тэрмінаў і наменклатурных назваў, даследаванні з'яў сінаніміі, фармальнай і семантычнай варыянтнасці, аманіміі, антаніміі тэрмінаў, што станоўча паўплывае на развіццё тэорыі беларускага тэрміназнаўства;

у выкананні міждысцыплінарных праектаў;

у вучэбным працэсе: пры чытанні лекцый па сучаснай беларускай літаратурнай мове, пры правядзенні спецкурсаў і спецсемінараў па лексікалогіі, лексікаграфіі, тэрміналогіі, тэрмінаграфіі, стылістыцы ў вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь; пры выкладанні дысцыпліны “Беларуская мова: прафесійная лексіка”; пры напісанні курсавых, дыпломных,

магістарскіх работ; пры стварэнні падручнікаў, вучэбна-метадычных дапаможнікаў, практыкумаў, вучэбных праграм;

у лексікаграфічнай практыцы: пры ўкладанні і папаўненні двухмоўных (беларуска/рускіх, руска/беларускіх), тэрміналагічных, тлумачальных, энцыклапедычных слоўнікаў.

Слоўнік будзе садзейнічаць удасканаленню моўнай і маўленчай культуры носьбітаў беларускай мовы, што з'яўляецца актуальным ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму ў Беларусі.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Кулеш, Г. І. Актуальныя задачы лінгвістычнага забеспячэння парытэту беларускай і рускай моў у юрыдычнай сферы / Г. І. Кулеш // Беларускае слова: на хвалях часу : матэрыялы навук. чытанняў, прысвеч. памяці дац. І. М. Шчарбакавай, г. Мінск, 23 лют. 2022 г. / Бел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мн., 2022. – С. 80–86.

2. Баскакова, М. А. Толковый юридический словарь: право и бизнес = Legal glossary: law and business : (рус.-англ., англ.-рус.) / М. А. Баскакова. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 703 с.

3. Баско, Н. В. Краткий русско-китайский и китайско-русский юридический словарь / Н. В. Баско, Син Янь, Фу Чэнчжи. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 298 с.

4. Краткий англо-русский словарь юридических терминов / под общ. ред. О. И. Васючковой. – Мн. : БГУ, 2004. – 120 с.

5. Краткий англо-русско-белорусский словарь юридических терминов / Юрид. колледж Бел. гос. ун-та. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2012. – 139 с.

6. Лапцёнак, А. М. Некаторыя асаблівасці перакладных шматмоўных слоўнікаў юрыдычнай тэрміналогіі / А. М. Лапцёнак // Язык и межкультурные коммуникации : сб. науч. ст. / Бел. гос. пед. ун-т ; отв. ред. В. Д. Старичёнок. – Мн., 2021. – С. 131–135.

References:

1. Kulesh G. I. Current tasks of linguistic provision of parity of Belarusian and Russian languages in the legal sphere. *Belaruskae slova: na khvalyakh chasu: materyaly navukovykh chytannyau, prysvechanykh pamyatsi datsenta I. M. Shcharbakovai, g. Minsk, 23 lyutaga 2022 g.* [Belarusian word: on the waves of time: proceedings of scientific readings dedicated to the memory of associate professor I. M. Shcherbakova, Minsk, February 23, 2022]. Minsk, 2022, pp. 80–86 (in Belarusian).

2. Baskakova M. A. *Legal glossary: law and business: Russian-English, English-Russian*. 8th ed. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2004. 703 p. (in Russian).
3. Basko N. V., Xing Yan, Fu Chengzhi. *Concise Russian-Chinese and Chinese-Russian Legal Dictionary*. Moscow, Flinta: Nauka Publ., 2003. 298 p. (in Russian).
4. Vasyuchkova O. I. (ed.). *Concise English-Russian dictionary of legal terms*. Minsk, Belarusian State University, 2004. 120 p. (in Russian).
5. The Law College of the Belarusian State University. *Concise English-Russian-Belarusian dictionary of legal terms*. Minsk, IVTs Minfina Publ., 2012. 139 p. (in Russian).
6. Lapsenak A. M. Some features of translated multilingual dictionaries of legal terminology. *Yazyk i mezhkul'turnye kommunikatsii: sbornik nauchnykh statei* [Language and intercultural communication: collection of scientific articles]. Minsk, 2021, pp. 131–135 (in Belarusian).

Дата паступлення артыкула 06.11.2025
Received 06.11.2025